

ҚИШЛОҚ ТУМАНЛАРИДА ЖОЙЛАШГАН ФЕРМЕР ВА ДЕХКОН ХУЖАЛИКЛАРИНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ УЧУН ШАМОЛ КУРИЛМАЛАРИ ЯНГИ КОНСТРУКЦИЯСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ХИСОБЛАШ

Шухрат Абдуллаев, Шохжахон Мухторов
Фарғона политехника институти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда «яшил» энергия манбалари ёрдамида электр энергияси ишлаб-чиқаришда вертикал ва горизонтал уқли шамол курилмаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва уларни куллашда афзалликлари ва камчиликлари баён этилган.

Калит сузлар: яшил энергия, вертикал ва горизонтал шамол курилмалари, паррактлар, генератор ротори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080431>

Кириш

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда органик ёқилғиларнинг барча турларини ишлаб чиқариш ҳажмидан уч баробар ошадиган катта миқдордаги қайта тикланадиган энергия салоҳияти мавжуд. Ўзбекистонда қуёш ва шамол энергиясидан фойдаланадиган технологиялар катта истиқболга эга. «Республикамиз бўйича 2030 йилгача «яшил» электр станциялари қувватини 27 гигаваттга ошириш режалаштирилган бўлиб ўз навбатида бу лойиҳалар тўлиқ ишга туширилса ҳар йили 25 миллиард куб метр табиий газни тежаш ва атмосферага зарарли моддалар чиқарилишини 34 миллион тоннага камайтириш имконини беради. Тошкентда Ўзбекистон Президенти ва хорижий инвесторлар иштирокида 2024 йил 1 март кун умумий қуввати 2,4 гигаватт бўлган янги «яшил» электр станцияларини ишга тушириш маросими бўлиб ўтди.

«Республиканинг олти вилоятида бешта қуёш ва битта шамол электр станцияси ишга туширилди. Навоий ва Самарқанд вилоятларида биринчи марта тўлиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан давлат-хусусий шериклик шартларида умумий қуввати 200 мегаватт бўлган қуёш электр станциялари ишга туширилди».

Методлар

Саудия Арабистонинг Akwa Power ва БААнинг Masdar компанияси Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида умумий қуввати 900 мегаватт бўлган учта замонавий қуёш электр станциясини қуриш бўйича лойиҳаларни амалга оширишни яқунлагани қайд этилган. Навоий вилоятининг Томди туманида 500 мегаватт қувватга эга бўлган шамол электр станциясининг биринчи навбати қуриб фойдаланишга топширилди.

Ушбу қуёш ва шамол электр станцияларини қурилиш ишлари бор йўғи тўққиз ойда яқунланганини билдирган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 9 гигаватт қувватга эга 22 та қуёш ва шамол электр станцияларини қуриш лойиҳалари устида иш олиб борилмоқда.

Қайта тикланадиган энергиянинг ушбу турларидан бутун мамлакатимиз ҳудудида йил давомида фойдаланиш мумкин. Қуёш ва шамол энергиясидан фойдаланишни кўпайтириш мамлакатнинг, айниқса, бориш қийин бўлган ва олис қишлоқ туманларида жойлашган фермер ва дехкон хужаликларини электр ҳамда иссиқлик энергиясига бўлган эҳтиёжни бемалол қондириб, катта ҳажмдаги табиий газни экспорт эҳтиёжлари учун йўналтириш имконини бериши мумкин.

Натижалар

Паррак каркаси бир неча мини парраклардан иборат булиб, туртбурчак куринишида h x L улчамли булади.

Статик аник ёки аникмаслигини куйидаги формуладан аниклаймиз,

$$\text{Бу ерда} \quad n=3m-\text{ш}=3\cdot 1-0=3$$

где m – контурлар сони ($m=1$)

ш – оддий шарнирлар сони ($\text{ш}=0$)

Шундай килиб, курилайтган рама 3 марта ноаник масала хисобланади. Ушбу масалани куч усулида ечамиз. Рама баландлиги $h=k\cdot L$ формула билан аникланади, бу ерда k -улчамсиз коэффициент, n - кичик парраклар сони.

Рама каркаси мини парракларини хисоблаш схемаси ва юкланиши 1-шаклда тасвирланган. Куйилган кучлар q – интенсивликдаги куч билан белгиланади. Куч методи системаси 2- шаклда тасвирланган.

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1p} = 0$$

$$\delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \Delta_{2p} = 0$$

$$\delta_{31}X_1 + \delta_{32}X_2 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3p} = 0$$

Эгувчи момент эпюраси ва эркин хадларини бирлик кучлар $X_1=1, X_2=1, X_3=1$ ёрдамида аниклаймиз

Верещагин усулини куллаб ёзамиз,

$$\delta_{11} = (\bar{M}_1)(\bar{M}_1) = L^3k^2 \left[\frac{k}{12(EI)_c} + \frac{1}{4(EI)_b} + \frac{1}{4(EI)_h} \right]$$

$$\delta_{22} = (\bar{M}_2)(\bar{M}_2) = L^3 \left[\frac{1}{(EI)_b} + \frac{1}{(EI)_h} \right]$$

$$\delta_{33} = (\bar{M}_3)(\bar{M}_3) = L \left[\frac{k}{(EI)_c} + \frac{1}{(EI)_b} + \frac{1}{(EI)_h} \right]$$

$$\delta_{12} = (\bar{M}_1)(\bar{M}_2) = \frac{L^3k}{4} \left[\frac{1}{(EI)_b} + \frac{1}{(EI)_h} \right]$$

$$\delta_{13} = (\bar{M}_1)(\bar{M}_3) = \frac{L^2k}{2} \left[-\frac{1}{(EI)_b} + \frac{1}{(EI)_h} \right]$$

$$\delta_{23} = (\bar{M}_2)(\bar{M}_3) = \frac{L^2}{2} \left[\frac{1}{(EI)_b} - \frac{1}{(EI)_h} \right]$$

$$\Delta_{1p} = (\bar{M}_1)(\bar{M}_p) = \frac{kL^4}{24} \left[\frac{1}{(EI)_b} (3kq_c + 2q_b) + \frac{1}{(EI)_h} (3kq_c + 2q_h) \right]$$

$$\Delta_{2p} = (\bar{M}_2)(\bar{M}_p) = \frac{L^4}{24} \left[\frac{1}{(EI)_b} (4kq_c + 2q_b) + \frac{1}{(EI)_h} (4kq_c + 3q_h) \right]$$

$$\Delta_{3p} = (\bar{M}_3)(\bar{M}_p) = \frac{L^3}{12} \left[\frac{1}{(EI)_b} (-3kq_c - 2q_b) + \frac{1}{(EI)_h} (3kq_c + 2q_h) \right]$$

1-шакл.

Хисобларни давом эттириб, шамол қурилмаси парраларини параметрларини аниқлаймиз:

2-шакл.

Юқорида бажарилган шамол қурилмасини янги конструкциясини хисоблаш буйича қилинган ишларга асосланиб қуйидаги хулоса қиламиз:

1. Бизнинг Марказий Осиё регионида zilzilalar куп булгани сабабли ананавий винтсимон горизонтал укли шамол қурилмаларидан фойдаланиш тавсия қилинмайди.

2. Бизни регионда вертикал укли қурилмалардан фойдаланиш самарали булади.

3. Электр энергияси ишлаб-чиқаришда шамол қурилмаларидан фойдаланишда механик энергияни электр энергиясига айлантириш

самарадорлиги 95 % ни ташкил қилади ва уни узатишдаги йукотишлар 10 % дан ошмайди.

Расмларда тасвирланган қурилмалар шамол кинетик энергиясини узатма валини айлантириб уни механик энергияга айлантиради. Шамол турбинасининг вертикал ўқи вертикал ҳолатда ишловчи ротор билан боғланган. Ротор ва генератор миноранинг пастки қисмида жойлашган. Шамол қурилмасининг парралари генератор ротори билан тўғридан-тўғри бириктирилган бўлиб қурилманинг пастки қисмида жойлашган.

3-шакл.

Шундай қилиб, парраklar айланганда генератор ротори ҳаракатга келиб электр энергияси ишлаб-чиқариш имконияти вужудга келади.

Кўриб чиқилаётган вертикал ўқли шамол қурилмаларига шамол йўналишини аниқлаш учун қўшимча қурилма керак бўлмайди. Горизонтал ўқли шамол генераторларига шамол йўналишини аниқлаш учун дум қисмига қўшимча парраklar қўйилади. Бундан ташқари вертикал ўқли шамол турбиналари турболентност ходисасига горизонтал ўқли қурилмаларга нисбатан анча чидамли бўлади. Ушбу кунда мавжуд ветрогенераторлар моделлари: Жирромит, Дарье ротори афзалликлари, ротори айланувчи парусли шамол тегирмонлари, Саввониус турбиналари афзалликлари шулар жумласидандир.

Хулоса

Вертикал ўқли шамол генераторларининг афзалликлари:

- асосий афзаллиги ротор ўқининг ортогонал жойлашганлиги, қурилмани ер сиртига яқин жойга жойлаштириш мумкинлиги, шу туфайли шамол қурилмасини ва узатувчи механизмларни ўрнатиш учун баланд конструкциялар талаб қилинмаслиги;

- қурилмага шамол йўналишини топиш учун қўшимча механизм зарур эмаслиги уни содда ва иш қурилмаларни ўрнатиш каби ишларни қулай қилади;

- Вертикал ўқли шамол генераторларини қирлар, тоғларга ва тоғ чўққилари орасига ўрнатиш мумкинлиги катта самара беради.

Баландлиги юқори бўлган шамол турбиналарни ўрнатиш тақиқланган жойларда вертикал ўқли турбиналардар фойдаланиш мумкин, бу билан пул маблағлари ва вақтингизни тежайсиз. Чунки ушбу қурилмани ўрнатиш учун баланд минорали қурилмаларни ўрнатиш ва монтаж қилиш каби маҳаллий ҳокимиятдан руҳсатнома олиш талаб этилмайди;

- Шунингдек энг зўр афзаллиги шамол йўналишига қараб вертикал ўқларни шамол билан бирга бурилишидир.

Вертикал ўқли шамол генераторларининг камчиликлари:

- вертикал ўқли шамол турбиналарининг камчиликларидан бири доимий шамол зоналарида паст самарадорлиги. Буни сабаби юқори қаршилиқ кучи шамол оқимини кучига қарама-қарши томонидан таъсир қилиши;

-доимий шамол бўладиган текисликларда горизонтал ўқли шамол қурилмаларидан фойдаланиш шамол кучидан тўлиқроқ фойдаланиш имконини беради;

- вертикал ўқли қурилмаларни яна бир камчилиги парракларнинг тез бузилиши. Сабаби марказий ўқ атрофида айланганда парракларга марказдан қочма куч таъсир қилади. Вақт билан парраклар қийшайиб, ёрилиб, синиб кетади. Шу сабабли бутун қурилма ишдан чиқади.

- бирорта бинони олдига қўйилса ҳаво оқими йўқлиги сабабли ишламайди.

- Вертикал ўқли шамол қурилмалари мустахкамлиги паст бўлгани учун камроқ қўлланилади.

- ушбу қурилмалар ҳар қандай йуналишдаги шамолда ҳам ишлайверади;

- горизонтал қурилмаларга нисбатан кўрилатган моделлар кам фойдали иш коэффициентига эга.

Адабиётлар

1. Халилов Ш.З., Абдуллаев Ш.А., Халилов З.Ш., Умаров Э.С (2019) Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерносомистого вороха. Журнал Технические науки, (2)
2. Халилов Ш.З., Абдуллаев Ш.А. (2020). Влияние скорости воздушного потока на характер движения компонентов зерносомистого вороха. Журнал. Проблемы современной науки и образования. (1(146).
3. Абдуллаев, Ш. А., & Абдуллаева, Д. Т. (2021). Нефт шлами эколомик тоза қайта ишлаш ва қайта фойдаланиш технологияси. Scientific progress, 2(6), 910-917.
4. www.kun.uz.
5. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 47-50. ишлаш ва қайта фойдаланиш технологияси. Scientific progress, 2(6), 910-917.
6. Абдуллаев, Ш. А. (2021). Расчет каркаса минилопастей ветротурбины с учетом действующих сил. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social
7. Абдуллаев, Ш. А. (2023). Определение экспериментальным путем оптимальных углов вбрасывания компонентов зерносомистого вороха. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 126-129.
8. Абдуллаев, Ш. А. (2021). Усовершенствование прогрессивных вырезных машин с экспериментальным интегрированным дизайном. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 531-538.
9. Абдуллаев Ш.А. (2023) Динамические характеристики высотного здания. European Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume – 22. December 2023. ISSN(E) 2720-5746.